

XONANDANING SAHNA MADANIYATI BILAN BOG'LIQ PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI

Mirzayeva Shahribonu Komiljon qizi

Qo'qon davlat Universiteti "Xalq ijodiyoti" kafedrası o'qituvchisi

e-mail: shaxribonumirzayeva323@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18137206>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 28-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

sahna madaniyati, xonanda, psixologik tayyorgarlik, obraz yaratish, vokal san'ati, sahna hayajoni, estetik talqin

ABSTRACT

Mazkur maqolada xonanda faoliyatida sahna madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari - psixologik tayyorgarlik jarayoni hamda sahnaviy obraz yaratish uslublari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda xonandaning emotsional boshqaruvi, sahna hayajonini yengish strategiyalari, shuningdek, obraz yaratishning dramaturgik va estetik jihatlari yoritilgan. Ushbu jarayonlarning o'zaro uyg'unligi xonanda ijrosining professional darajada shakllanishi va auditoriya bilan samarali muloqot hosil qilishiga bevosita ta'sir qilishi asoslab beriladi

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev boshchiligida olib borilayotgan tub islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratilib "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bu borada ma'naviy yuksalish, jumladan teatr san'ati orqali tomoshabinlar estetik salohiyatini yanada rivojlantishi, ularga ma'naviy ozuqa berish masalasi dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Yangi O'zbekiston fuqarolariga xizmat ko'rsatuvchi teatrlarda tomoshabinlar auditoriyasiga qaratilgan zamonaviy mavzulardagi spektakllarning yaratilishida aktyorlarimizning obraz yaratish jarayonlari, bu boradagi janr va uslubiy izlanishlar, an'analardan foydalanish masalasi, shuningdek sahna ijodkorlari faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarini o'rganish bugun har qachongidan ko'ra muhimdir. Erishilayotgan yutuqlar bilan bilan birgalikda badiiy sayoz, yengil-yelpi mavzulardagi sahna asarlarining ham borligi o'ziga xos muammolarni keltirib chiqarib, sahna madaniyati, sahnaviy etika har qachongidan ham bugungi kunning o'z yechimini kutayotgan masalasiga aylanib bormoqda.

Jumladan, muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev raisligida 2023-yil 22-dekabrda o'tkazilgan Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida

ham aynan kishilarning ma'naviy olamini teatr san'ati orqali boyitish va ularga estetik ta'sir qilish masalalari kun tartibi sifatida ko'irb chiqildi va soha xodimlariga muhim vazifalar belgilandi.

Sahna madaniyati musiqiy ijrochilikning estetik va kommunikativ asosini tashkil etib, xonandaning vokal mahorati bilan bir qatorda psixologik va sahnaviy tayyorgarligini ham qamrab oladi. Zamonaviy musiqiy ijodda xonandaning professional qiyofasini nafaqat ovoz kuchi yoki texnik mahorat, balki sahnadagi o'zini tutishi, badiiy obrazni shakllantira olishi va auditoriya bilan emotsional aloqani yo'lga qo'yish darajasi ham belgilaydi. Shu bois sahna madaniyatining psixologik va obraz yaratish bilan bog'liq jihatlari alohida ilmiy tadqiqot talab etadi.

Psixologik tayyorgarlik xonandaning sahnaga chiqish jarayonida barqarorlikni ta'minlaydigan muhim bosqich bo'lib, u ijro samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar musiqachi va xonandalarda uchraydigan psixologik zo'riqishning asosiy shakli sifatida sahna hayajoni (stsenik qo'rquv) fenomenini ko'rsatadi.

Psixologik tayyorgarlik quyidagi komponentlardan iborat: Emotsional autoregulyatsiya - bu jarayon xonandaning hissiy zo'riqishni nazorat qilishi, nafasni me'yorlashtirishi, ongni jamlashi orqali amalga oshadi. Autoregulyatsiya vokal apparatining bo'shashgan holatda faoliyat yuritishiga imkon yaratadi.

Vizualizatsiya va mental tayyorgarlik - bu xonandaga sahnadagi harakatlarni, auditoriya reaksiyasini va ijro manzarasini ongda oldindan modellashtirish imkonini beradi. Bu jarayon ijodiy ishonchni mustahkamlaydi va sahnadagi xulq-atvorning o'zini oqlashiga xizmat qiladi.

Motivatsion ong shakllanishi esa psixologik tayyorgarlikning muhim omillaridan biri - ijroning badiiy maqsadlarini anglash, qo'shiq mazmuni va obrazning ichki mohiyatini his qilish. Bu xonandada sahnadagi emotsional uzatma jarayonini mustahkamlaydi.

Sahnaviy obraz yaratish jarayoni - xonandaning badiiy qiyofasi bo'lib, u shaxsiy xarakter, vokal uslub, sahnaviy harakatlar, psixologik holat va estetik elementlarning sintezi asosida vujudga keladi. Obraz yaratishning boshlang'ich bosqichi asarning mazmuni, xarakteri, dramatik rivojini aniqlashdan boshlanadi. Xonanda musiqaning asosiy g'oyasini tushungan taqdirdagina obrazning ichki dramatzimini auditoriyaga yetkaza oladi. Sahnadagi tana harakatlari, qo'l plastikalari, mimika elementlari vokal ifoda bilan mos bo'lishi zarur. Plastika vokalning emotsional rangini kuchaytirishi yoki pasaytirishi mumkin. Shu bois obraz yaratishda har ikki ifoda tizimi bir-birini to'ldirishi lozim.

Kostyum va sahnaviy estetika haqida gapiradigan bo'lsak, kostyum obrazning tashqi ifodasi bo'lib, undagi rang, shakl, uslub musiqaning janri va mazmuniga mos bo'lishi kerak. Estetik uyg'unlik sahnadagi umumiy taassurotning ajralmas qismidir. Obrazning eng muhim jihati - tomoshabin bilan hissiy va ko'ruv aloqasini o'rnatishdir. Ko'z orqali muloqot, emotsional uzatma, sahnaviy energiya almashinuvi obrazning muvaffaqiyatli chiqishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Psixologik tayyorgarlik va sahnaviy obraz bir-biri bilan chambarchas bog'liq jarayonlardir. Xonandaning psixologik barqarorligi obrazni muvaffaqiyatli namoyon etishga imkon yaratadi; aks holda hayajon, beqarorlik sahnaviy ifodaning to'laligiga zarar yetkazishi mumkin. Tadqiqotchilar buni "ichki holat - tashqi ifodaning manbai" tamoyili bilan izohlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, xonandaning sahna madaniyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan psixologik tayyorgarlik ijrochilik faoliyatining nazariy va amaliy asoslarini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sahnadagi muvaffaqiyat faqat vokal-texnik tayyorgarlik bilan emas, balki xonandaning ruhiy barqarorligi, emotsional boshqaruv mexanizmlari va psixologik moslashuv darajasi bilan ham bevosita bog'liqdir. Psixologik tayyorgarlik sahna hayajoni, ijro jarayonidagi stress

holatlari hamda tomoshabin omili bilan bog'liq ichki zo'riqishlarni nazorat qilish imkonini yaratadi.

Ilmiy tahlil shuni asoslaydiki, psixologik tayyorgarlikka ega xonanda sahnaviy obrazni ongli va izchil tarzda shakllantira oladi, musiqiy asarning mazmun-mohiyatini emotsional jihatdan chuqur idrok etadi hamda uni auditoriyaga badiiy-estetik talablar asosida yetkazadi. Bu jarayonda o'z-o'zini boshqarish, diqqatni jamlash, sahna muhitiga tez moslashish va ichki ishonchning shakllanishi sahna madaniyatining tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, xonandaning psixologik tayyorgarligi uning kasbiy barqarorligini ta'minlab, ijro sifati va badiiy ta'sirchanlikning uzluksizligini kafolatlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, psixologik tayyorgarlik vokal texnika, ijrochilik mahorati va sahnaviy harakatlar bilan kompleks tarzda rivojlantirilgandagina sahnada yuksak madaniyatli, mukammal va estetik jihatdan ta'sirchan ijro vujudga keladi. Demak, xonandaning sahna madaniyatini shakllantirish jarayonida psixologik tayyorgarlikni tizimli ravishda rivojlantirish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, A. Musiqiy ijrochilik psixologiyasi. Toshkent: San'at nashriyoti, 2019.
2. Karimova, M. Sahna psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Xolmuhammedova, G. Estetik tarbiya va san'at tahlili. Farg'ona: Istiqol nashriyoti, 2018.
4. Nurmatov, Sh. Xonandalik mahorati asoslari. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2020.
5. Qodirova, N. Sahnaviy madaniyat va teatr estetikasi. Toshkent: Akademi nashr, 2022.
6. Leman, M. Musical Gesture and Performance. Oxford University Press, 2016.
7. Juslin, P., Sloboda, J. Handbook of Music and Emotion. Oxford University Press, 2010.

**INNOVATIVE
ACADEMY**